

Modellierungsansatz für das elektromagnetische Feld und die Erwärmung in einem Mikrowellenreaktor mit OpenFOAM

Andrea Dernbecher, Luis Ohm, Alba Dieguez-Alonso

Professur Transport Processes, TU Dortmund, Emil-Figge-Str. 68, 44227 Dortmund

Die Pyrolyse von Biomasse ist eine vielversprechende Technologie für die nachhaltige Produktion von erneuerbaren Plattformchemikalien und Energie. Für diesen endothermen Prozess, der unter Ausschluss von Sauerstoff durchgeführt wird, muss jedoch Energie zugeführt werden. Um die Energieeffizienz des Prozesses zu verbessern, hat die mikrowellenunterstützte Pyrolyse (MAP) in letzter Zeit an Bedeutung gewonnen [1,2]. Bei der MAP wird die Biomasse durch dielektrische Verluste volumetrisch erhitzt [3,4]. Dabei entstehen komplexe Wechselwirkungen zwischen dem elektromagnetischen Feld, der Reaktorgeometrie sowie dem zu erwärmenden Material, das sich während des Umwandlungsprozesses stark verändert [5]. Diese Wechselwirkungen müssen bei der Konstruktion neuer innovativer Mikrowellenreaktoren berücksichtigt werden. Daher ist es notwendig robuste und vielseitige Simulationswerkzeuge zu entwickeln, die den Einfluss von elektromagnetischem Feld, Strömungsverhältnissen im Reaktor und thermischen Transportprozessen auf die Biomasseerwärmung zuverlässig abbilden. Zu diesem Zweck wurde in der vorliegenden Arbeit ein Modellierungsansatz für das elektromagnetische Feld innerhalb eines Mikrowellenreaktors implementiert und mit einem Multi-Region-Solver in der Open-Source-Software OpenFOAM gekoppelt. Die Genauigkeit des Solvers wurde durch die Simulation der Erwärmung eines Holzblocks demonstriert und mit Literaturdaten verifiziert. Abbildung 1 zeigt Simulationsergebnisse des entwickelten Solvers für einen Mikrowellenreaktor ohne (1a) und mit (1b) Holzprobe. Der Einfluss der Probe auf die Form des elektromagnetischen Felds ist klar zu erkennen.

Abbildung 1: Elektromagnetisches Feld im Mikrowellen Reaktor ohne (a) und mit (b) Holzprobe

In Abbildung 2 ist eine Momentaufnahme aus dem transienten Multi-Region-Solver zu sehen. Die Erwärmung der Holzprobe erfolgt insbesondere in zwei Hot-Spots, die durch das elektromagnetische Feld erzeugt werden. Die aufgeheizte Biomasse gibt durch die Kopplung der Regionen von Feststoff und Gasphase durch conjugate heat transfer Wärme an den umliegenden Stickstoff ab.

Abbildung 2: Erwärmung der Holzprobe durch das elektromagnetische Feld

Die Simulationsergebnisse zeigten gute Übereinstimmung mit Literaturdaten für die Aufheizung der Biomasse und ist daher für die Simulation der Erwärmung von Feststoffen gut geeignet. Eine Erweiterung des Solvers für die Berücksichtigung von Pyrolysereaktionen und den damit einhergehenden Materialveränderungen ist geplant.

Literatur

- [1] Zhang Q, Li Z, Liu Z, Prasetyatama YD, Oh WK, Yu IKM. Microwave-assisted biorefineries. *Nat. Rev. Clean Technol.* 2025; 1(4):269–87.
- [2] Che Y, Yan B, Li J, Zhao Z, Gao X, Chen G et al. Microwave applied to the thermochemical conversion of biomass: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 2025; 216:115674.
- [3] Vorhauer-Huget N, Seidenbecher J, Bhaskaran S, Schenkel F, Briest L, Gopalkrishna S et al. Dielectric and physico-chemical behavior of single thermally thick wood blocks under microwave assisted pyrolysis. *Particuology* 2024; 86:291–303.
- [4] Appleton TJ, Colder RI, Kingman SW, Lowndes IS, Read AG. Microwave technology for energy-efficient processing of waste. *Applied Energy* 2005; 81(1):85–113.
- [5] Ciacci T, Galgano A, Di Blasi C. Numerical simulation of the electromagnetic field and the heat and mass transfer processes during microwave-induced pyrolysis of a wood block. *Chemical Engineering Science* 2010; 65(14):4117–33.